

ПОРЯДОК ОБЛІКУ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

І. Кузєв, старший викладач;

К. Пєєва, студент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

У бухгалтерському обліку автомобільні перевезення класифікуються за територіальною ознакою на такі види:

- міські;
- приміські;
- міжміські;
- міжнародні.

Для коректного ведення обліку необхідно розрізняти базові поняття, що визначають учасників транспортного процесу:

- **Перевізник** — юридична або фізична особа, яка здійснює перевезення вантажів автомобільним транспортом на комерційній основі (тобто за плату). Така діяльність може бути як основною, так і додатковою, а також виконуватися для власних потреб.

- **Замовник автотранспорту** — юридична або фізична особа, на замовлення якої здійснюються транспортні послуги.

- **Вантажовідправник** — юридична або фізична особа, яка передає перевізнику вантаж для транспортування.

- **Вантажоодержувач** — юридична або фізична особа, яка приймає доставлений автомобільним транспортом вантаж.

Первинний облік перевезених вантажів та транспортної роботи автомобільного транспорту здійснюється на підставі документів суворої звітності, що водночас є підставою для:

- списання товарно-матеріальних цінностей у вантажовідправника;
- оприбуткування вантажу у вантажоодержувача;
- проведення розрахунків між перевізником і замовником.

До таких документів належать:

- подорожній лист вантажного автомобіля в міжнародному сполученні (типова форма № 1);

- подорожній лист вантажного автомобіля (типова форма № 2);

- подорожній лист службового легкового автомобіля (типова форма № 3);

- товарно-транспортна накладна (типова форма № 1-ТН);

- талон замовника (типова форма № 1-ТЗ), що використовується при погодинній оплаті послуг.

Оскільки зазначені форми належать до бланків суворої звітності, вони повинні виготовлятися з нумерацією, підлягати обліку отримання, зберігання та використання, а також реєструватися у спеціальному журналі.

Перевізники, які експлуатують автомобілі, зобов'язані при випуску транспортного засобу на лінію видавати водієві оформлений подорожній лист відповідної типової форми під розписку.

- Форма № 1 (міжнародна) діє протягом усього строку відрядження автомобіля та водія для виконання міжнародних перевезень.

- Форми № 2 та № 3 видаються лише на один робочий день (зміну) за умови здачі водієм подорожнього листа за попередній день.

- Подорожній лист на більший строк може бути виданий у випадках виконання міжміських перевезень понад одну добу відповідно до наказу перевізника.

Експлуатація автомобіля без оформленого подорожнього листа суворо заборонена.

Список використаних джерел

1. Kuziev I., Maloshtan D., Dragobetskiy V., Shlyk S., Shchetynin V. Material saving reserves in sheet stamping production, Norwegian Journal of development of the International Science No 56/2021.
2. Кузев І.О., Драгобецький В. В., Шлик С. В., Наумова О. О. Математична модель вибуховоударного навантаження зміцнених елементів гірничого устаткування. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Інноваційні 105 технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії, № 12(1337), 2019.
3. Savchenko, I., Shapoval, A., Kuziev, I. Modeling of high module power sources systems safety processes. Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. Materials Science Forum. ISSN: 1662-9752, Vol. 1052, pp 399-404.
4. Moroz, M., Korol, K., Korol, S., Kuzev I, Vasytkovskyi, O. The method for stabilizing the electrical power of a vehicle diesel generator plant. IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems 2021.
5. Мороз М.М., Загорянський В.Г., Король С.О., Хорольський В.Л., Кузев І.О. Моделювання складу групи вантажних автомобілів для оптимального обслуговування свиногокомплексу / Підвищення надійності машин і обладнання. Increase of machine and equipment reliability. – p. 241.
6. Кузев І.О. Удосконалення процесу перевезення продовольчих товарів за рахунок формування ефективних маршрутів в умовах сезонного попиту на доставку вантажів у воєнний час. Глобалізація наукового і освітнього простору. Інновації транспорту. Проблеми, досвід, перспективи» XIV Міжнародна науково-практична конференція (Дніпро,23.06.2022) Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. С. 71–75.
7. Ковцур К.Г., Птиця Н.В., Кузев І.О. Упровадження мотиваційної політики діяльності департаментів логістики на підприємствах. Implementation of a motivational policy for the activities of logistics departments at enterprises. Розвиток транспорту. 2(13) 2022. С. 53- 63.
8. Лаврик В.В., Кузев І.О., Мороз М.М. Підвищення ефективності міського транспорту загального користування за рахунок створення об'єднаних підприємств / Матеріали IV Міжнародної науковопрактичної конференції "Підвищення надійності і ефективності машин, процесів і систем. Improving the reliability and efficiency of machines, processes and systems", 13-15 квітня 2022 р. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – С. 34-36.
9. Солонець А., Кузев І., Мороз М., Бешляг І. Використання на автомобільному транспорті супутникових технологій навігації та зв'язку / Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Підвищення надійності і ефективності машин, процесів і систем. Improving the reliability and efficiency of machines, processes and systems", 13-15 квітня 2022 р. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – С. 26-29.
10. Мороз М., Кузев І., Лаврик В. Підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту за рахунок створення об'єднаних транспортних підприємств / Матеріали II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «ІННОВАЦІЇ: теорія і практика». – Кропивницький: Академія Прикладних наук. 2021. – С. 66-68.
11. Мороз М.М., Загорянський В.Г., Хорольський В.Л., Король С.О., Кузев І.О. Визначення оптимальної кількості автомобілів для збирання врожаю зернових на прикладі господарства Полтавської області / Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. ХНТУСГ. – 2019. № 18. С. 6-16.
12. Мороз М.М., Загорянський В.Г., Хорольський В.Л., Король С.О., Кузев І.О. Визначення оптимальної кількості автомобілів для збирання врожаю зернових на прикладі господарства Полтавської області / Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. ХНТУСГ. – 2019. № 18. С. 6-16.
13. Мороз М.М., Загорянський В.Г., Король С.О., Хорольський В.Л., Кузев І.О. Моделювання складу групи вантажних автомобілів для оптимального обслуговування свиногокомплексу / Підвищення надійності машин і обладнання. Increase of machine and equipment reliability, 2020. – p. 241-242.
14. Мороз М.М., Загорянський В.Г., Гайкова Т.В., Кузев І.О. Використання методів дослідження операцій для оптимізації автомобільних перевезень масових вантажів в агропромисловому комплексі. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, 2022 – С. 44–50.
15. Мороз М.М., Солонець А.В., Кузев І.О. Використання на автомобільному транспорті супутникових технологій навігації та зв'язку. Підвищення надійності і ефективності машин, процесів і систем. С.26–29.
16. Кузев І.О., Уманська А.О., Кострецов А.О. Особливості митного оформлення митних процедур. . Збірник наукових праць Центральноукраїнський науковий вісник. – № 7(38) I 2023. – С. 252-258.
17. Кузев І.О. Гібридні конструкції балок на транспорті із застосуванням металу. Збірник наукових праць Центральноукраїнський науковий вісник. – № 7(38) II 2023. – С. 237-247.
18. Приходько Я. Кузев І. Логістичний підхід організації перевезень транспортом загального користування. ІННОВАЦІЇ: теорія і практика: матеріали VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 2023. С 59–61.
19. Кузев І.О., Феденко К.П., Пєєва К.А. Інформаційні системи і телекомунікаційні технології. ІННОВАЦІЇ: теорія і практика: матеріали VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. 2023 С. 46–48.
20. Кузев І.О., Феденко К.П., Пєєва К.А. Міжнародні конвенції та правила митного контролю. Збірник матеріалів 86-ї Міжнародної студентської наукової конференції університету. Секція транспортних технологій, 08–12 квіт. 2024 р./Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т.–Харків: ХНАДУ, 2024.–С. 9–11.